

OS DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: UM ESTUDO DE CASO DA SEGURIDADE SOCIAL

[Área do Conhecimento, Ciências Jurídicas, Ciências Sociais, Direito /](#)
[20/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10162656

Leandro Gilson de Oliveira

Daniel Moraes Santos

RESUMO

A construção e manutenção de direitos sociais são questões cruciais para a sociedade brasileira, especialmente em um contexto contemporâneo de mudanças políticas, econômicas e sociais. Este artigo se propõe a analisar os desafios enfrentados na construção e manutenção dos direitos sociais no Brasil, com um enfoque especial na área da segurança social. Para tanto, este estudo considera os marcos legais, as políticas públicas e os dilemas que permeiam a segurança social no país. A construção e manutenção de direitos sociais contemporâneos que representam um desafio complexo e multifacetado, cuja importância transcende as fronteiras nacionais. Nesse contexto, a Segurança Social surge como um estudo de caso

emblemático, destacando-se como uma das principais políticas públicas destinadas a garantir a proteção social e o bem-estar da população. Este tema é de suma relevância, considerando o cenário de profunda desigualdade socioeconômica que o país enfrenta, onde questões como a pobreza, a exclusão social e a falta de acesso a serviços essenciais continuam a ser desafios persistentes. Nesta introdução, exploraremos os desafios que cercam a construção e manutenção dos direitos sociais no Brasil contemporâneo, com foco na Segurança Social, analisando sua evolução ao longo do tempo, os obstáculos enfrentados e as implicações para a sociedade brasileira. Além disso, discutiremos a importância de um estudo de caso para compreender as complexidades desse tema e as lições que podem ser extraídas para o aprimoramento das políticas sociais no país.

Palavras-chave: Constituição Federal; Direitos sociais; Brasil Contemporâneo; Seguridade Social;

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 constituiu-se como base na construção de um sistema de segurança social no Brasil, com o objetivo de promover o bem-estar social e garantir os direitos fundamentais aos cidadãos. No entanto, a efetivação desses direitos tem enfrentado uma série de desafios, colocando em execução a capacidade do Estado de proporcionar segurança social adequada à população (PNAS, 2004).

O país de dimensões continentais e rica diversidade cultural, enfrentou uma série de desafios em seu desenvolvimento socioeconômico, muitos dos quais estão intrinsecamente ligados à garantia dos direitos sociais de sua população. No Brasil contemporâneo, a questão da construção e manutenção desses direitos desempenha um papel crucial na busca por uma sociedade mais justa e igualitária (JACCOUD, et al., 2005)

Os direitos sociais compreendem um conjunto de prerrogativas fundamentais para a promoção da qualidade de vida e do bem-estar da população. Inclui, entre outros, o direito à saúde, à educação, à previdência social e ao trabalho digno. Em um país como o Brasil, onde a desigualdade econômica e social persiste como um desafio clássico, a proteção social por meio dos direitos sociais desempenha um papel essencial na mitigação dessas disparidades (GODINHO, 2011).

A Segurança Social, que engloba a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde, emerge como um estudo de caso particularmente relevante para analisar os desafios da construção e manutenção dos direitos sociais no Brasil. Ela é uma política pública abrangente que busca garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços de saúde, assistência social e previdência, mudanças à proteção social e à inclusão (OLIVINDO, 2015).

Este estudo tem como objetivo principal analisar os desafios enfrentados na construção e manutenção da Segurança Social no Brasil contemporâneo. Será realizado um levantamento histórico para compreender a evolução da Segurança Social no país e, em seguida, serão explorados os obstáculos atuais que impedem a plena eficácia desse sistema. Ao final, buscamos fornecer *insights* e recomendações para o aprimoramento das políticas sociais e da Segurança Social no Brasil.

E está organizado em vários capítulos que irão explorar diferentes aspectos dos desafios da construção e manutenção dos direitos sociais no Brasil contemporâneo, com foco na Segurança Social. Os capítulos subsequentes abordarão a evolução histórica da Segurança Social, os principais desafios atuais, as implicações para a sociedade brasileira e, por fim, as orientações e recomendações.

Compreender os desafios da construção e manutenção dos direitos sociais, utilizando a Segurança Social como estudo de caso, é essencial

para promover a justiça social e melhorar a qualidade de vida da população brasileira (CARVALHO & FÁTIMA E SILVA, 2011). Este estudo contribuirá para a análise crítica desse tema crucial, oferecendo *insights* que podem orientar futuras políticas públicas e ações governamentais na busca por um Brasil mais inclusivo e igualitário.

A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A SEGURANÇA SOCIAL

A Constituição de 1988 é frequentemente citada como um marco importante na garantia dos direitos sociais no Brasil. Ela atribuiu princípios fundamentais que orientam a segurança social, incluindo a saúde, a previdência social e a assistência social. Como destacado por (PAIM, 2008), “a Constituição de 1988 representou um avanço significativo na proteção dos direitos sociais, reconhecendo a dignidade da pessoa humana como um de seus pilares”.

A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, representa um marco histórico na história do Brasil. Ela trouxe mudanças significativas e uma abordagem progressista em relação à segurança social, consolidando princípios e diretrizes que moldaram a construção e manutenção dos direitos sociais no país, incluindo a Segurança Social (JACCOUD, 2005).

Para entender o cumprimento do papel da Constituição de 1988 na segurança social, é fundamental considerar o contexto histórico no qual ela foi promulgada. A Constituição foi elaborada no período de redemocratização do Brasil, após anos de regime militar, e surgiu em resposta à necessidade de garantir direitos sociais, econômicos e culturais que foram negligenciados por décadas. Essa Carta Magna representou um compromisso em direção à construção de um Estado mais democrático, inclusivo e preocupado com o bem-estar de sua população (CARDOSO JR., 2009).

A Constituição de 1988 estabeleceu uma série de princípios

fundamentais que norteiam a segurança social no Brasil. Alguns dos principais princípios incluem:

Princípio	Definição
Universalidade	A Constituição determina que a segurança social deve ser acessível a todos os brasileiros, independentemente de sua condição socioeconômica, gênero, raça ou origem.
Solidariedade	A Carta Magna enfatiza o princípio da solidariedade, exigindo que a sociedade como um todo contribua para a segurança social, ocorra ao bem-estar dos mais vulneráveis.
Equidade	A Constituição preconiza a equidade na distribuição dos benefícios da segurança social, garantindo que aqueles com maiores necessidades recebam maior assistência.
Participação Popular	A Carta de 1988 estabelece mecanismos de participação popular na gestão da segurança social, assegurando à sociedade civil um papel ativo na formulação e fiscalização das políticas sociais.

(Quadro elaborado pelo autor, 2023)

A Constituição de 1988 promove avanços significativos na segurança social brasileira. Ela criou o Sistema Único de Saúde (SUS), um sistema de saúde público que visa oferecer serviços de saúde de qualidade a todos os cidadãos. Além disso, distribuiu o princípio da previdência social, garantindo aposentadoria e pensões aos trabalhadores, bem como a Assistência Social, que visa amparar as pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade (ROMERO, 2023).

Apesar dos avanços proporcionados pela Constituição de 1988, o

sistema de segurança social enfrenta desafios significativos. O envelhecimento da população, as pressões financeiras sobre o sistema de previdência e a desigualdade persistente são questões prementes. Além disso, a falta de recursos e a corrupção podem prejudicar a eficácia das políticas sociais (VAITSMAN, et.al., 2009).

A Constituição de 1988 distribuiu as bases para a segurança social no Brasil, fortalecendo princípios como universalidade, solidariedade, equidade e participação popular, no entanto, para garantir a sustentabilidade e eficácia contínua do sistema, é necessário enfrentar os desafios que surgem, buscando soluções que preservem os direitos sociais e promovam o bem-estar da população. A análise dos avanços e desafios da segurança social no contexto da Constituição de 1988 é essencial para moldar futuras políticas sociais no Brasil e garantir a realização plena dos direitos sociais para todos os cidadãos.

DESAFIOS DE FINANCIAMENTO

Um dos principais desafios na manutenção da segurança social no Brasil é o financiamento adequado. A previdência social, em particular, tem enfrentado déficits crescentes, resultantes de diversos fatores, incluindo o envelhecimento da população e questões relacionadas à informalidade no mercado de trabalho (Rocha, 2016).

O financiamento adequado e sustentável é um elemento crucial para a eficácia da Segurança Social no Brasil, os desafios relacionados ao financiamento desse sistema, bem como as implicações para sua previsão e capacidade de garantir a proteção social da população (PNAS, 2004).

O sistema de Segurança Social brasileiro é financiado por diversas fontes, incluindo contribuições de trabalhadores, empregados e do governo, bem como receitas de impostos e contribuições sociais. Segundo MARQUES et al., 2016, o financiamento da Segurança Social

enfrenta pressão de várias frentes, como:

O envelhecimento da população é um dos principais desafios para o financiamento da Segurança Social no Brasil. Com a expectativa de vida em constante aumento e a diminuição da taxa de natalidade, há uma crescente demanda por benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões. Isso coloca pressão sobre os recursos disponíveis, tornando mais difícil manter um sistema equilibrado e sustentável.

A desigualdade de renda e as altas taxas de informalidade no mercado de trabalho brasileiro também representam desafios para o financiamento da Segurança Social. Trabalhadores informais e aqueles que têm baixo rendimento reduzem o aporte para o sistema, ao passo que recebem significativamente menos benefícios previdenciários e de assistência social. Isso cria desequilíbrios e pressões adicionais sobre o financiamento.

A corrupção e a má gestão de recursos públicos podem comprometer o financiamento da Segurança Social. Quando os recursos destinados a esse fim são desviados ou mal utilizados, a capacidade do sistema de prestação de serviços e benefícios de qualidade é prejudicada, afetando a confiança dos cidadãos no sistema.

As reformas na legislação previdenciária e tributária são frequentemente permitidas para garantir a sustentabilidade do financiamento da Segurança Social. No entanto, essas reformas enfrentaram resistência política e social, tornando a implementação de mudanças significativas um desafio complexo.

A inadequação do financiamento da Segurança Social tem implicações diretas para a capacidade do sistema de cumprimento da sua missão de proteger os cidadãos em situações de vulnerabilidade. Quando o financiamento não é suficiente, pode haver atrasos no pagamento de

benefícios, redução na qualidade dos serviços de saúde e assistência social, e maior dificuldade em atender às demandas crescentes.

O financiamento da Segurança Social no Brasil é um desafio complexo e multifacetado. Para garantir a sustentabilidade do sistema e a efetivação dos direitos sociais, é fundamental abordar questões como o envelhecimento da população, a desigualdade de renda, a informalidade, a corrupção e as reformas políticas. Enfrentar esses desafios requer um esforço conjunto de diversos setores da sociedade, incluindo o governo, a sociedade civil e o setor empresarial. Somente com estratégias sólidas de financiamento, o Brasil poderá manter e fortalecer seu sistema de Segurança Social, assegurando a proteção social para todos os seus cidadãos (CANCELLA & MEIRA, 2016).

IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA

A crise econômica que o Brasil enfrentou nos últimos anos também teve impactos significativos na segurança social. Como assinalado por (Silva, 2019) “a crise econômica agravou a vulnerabilidade de grupos sociais, tornando ainda mais evidente a necessidade de um sistema de segurança social sólido e eficaz”.

As crises econômicas têm o potencial de exercer impactos importantes na Segurança Social do Brasil, os efeitos podem ameaçar a proteção social e o bem-estar dos cidadãos (PNAS, 2004).

O Brasil tratou diversas crises econômicas ao longo de sua história, algumas mais agudas do que outras, essas crises podem ser desencadeadas por uma variedade de fatores, incluindo desequilíbrios fiscais, instabilidade política, flutuações nos preços das commodities, choques externos e crises financeiras globais (MARINGONI, 2011).

Uma das primeiras áreas afetadas durante uma crise econômica é a arrecadação de recursos para a Segurança Social. O desemprego

aumenta, as empresas controladas pelas contribuições previdenciárias devido às dificuldades financeiras e à receita fiscal geral podem diminuir. Isso resulta em menos recursos disponíveis para financiar os benefícios previdenciários e a assistência social (BALTAR, 2015).

Ao mesmo tempo em que a arrecadação de recursos diminui, a demanda por serviços e benefícios da Segurança Social tende a aumentar durante uma crise. O desemprego e a pobreza estão crescendo, o que leva mais pessoas a recuperarem os benefícios da assistência social. Além disso, os serviços de saúde enfrentam pressões adicionais devido a problemas de saúde agravados pela situação econômica (BARROS, et al., 2006).

Em muitos casos, as crises econômicas levam a medidas de austeridade que podem resultar na degradação dos direitos sociais, isso pode incluir cortes nos benefícios previdenciários, restrições ao acesso a serviços de saúde e assistência social e redução do financiamento para programas de combate à pobreza. Estas medidas podem ter um impacto negativo sobre os cidadãos mais vulneráveis (ALMEIDA & SAMPAIO, 2019).

As crises econômicas também podem gerar políticas de pressão por reformas na segurança social. Argumenta-se que a revisão dos sistemas de benefícios e contribuições é necessária para garantir a sustentabilidade a longo prazo. No entanto, essas reformas podem ser controversas e levar a conflitos políticos e sociais (SICSÚ & CASTELAR, 2009).

As crises econômicas representam uma ameaça significativa para a Segurança Social no Brasil. Podem comprometer a capacidade do sistema de proteção dos cidadãos em situações de vulnerabilidade e levar a medidas que reduzam a qualidade dos benefícios e serviços. É fundamental que o governo e a sociedade civil estejam preparados para enfrentar os desafios que surgem durante esses períodos difíceis,

buscando soluções que equilibrem a sustentabilidade do sistema com a proteção dos direitos sociais. Além disso, a promoção de políticas econômicas sólidas e inclusivas pode ajudar a prevenir crises econômicas e seus impactos negativos na Segurança Social (UNESCO, 2009).

DESAFIOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS

Além dos desafios econômicos, a segurança social no Brasil também enfrenta desafios políticos e institucionais, mudanças na legislação previdenciária e na polarização política têm impactado a formulação de políticas sociais (Santos, 2020).

Os desafios políticos e institucionais desempenham um papel significativo na construção e manutenção da Segurança Social. Exploraremos como fatores políticos e institucionais afetam a eficácia e a sustentabilidade do sistema de proteção social do país.

A Segurança Social é frequentemente objeto de debates políticos acirrados, onde diferentes grupos políticos têm opiniões diversas sobre como o sistema deve ser financiado, quem deve ser elegível para os benefícios e como a assistência social deve ser distribuída. Essa politização pode resultar em mudanças ocasionais nas políticas e na falta de consenso sobre a melhor abordagem (VALE, 2015).

A corrupção e a má gestão dos recursos públicos são desafios importantes para a Segurança Social no Brasil, quando os recursos destinados à Segurança Social são desviados ou mal administrados, isso afeta a capacidade do sistema de atender às necessidades da população e minar a confiança do público no sistema (LEAL & RITT, 2017).

A Segurança Social no Brasil é composta por vários órgãos e instituições responsáveis por diferentes aspectos, como previdência

social, assistência social e saúde. A fragmentação institucional pode resultar em lacunas de cobertura, falta de cooperação e complexidade burocrática para os beneficiários (CHAGAS, et al., 2011).

As Reformas na Segurança Social frequentemente enfrentaram resistência política e social, mesmo quando as reformas são convenientes para garantir a sustentabilidade do sistema, a oposição de diversos grupos e interesses muitas vezes dificulta a implementação de mudanças significativas (PIRES, 2019).

O clientelismo e o patrimonialismo são práticas políticas que podem variar de acordo com a Segurança Social no Brasil. Isso ocorre quando benefícios e recursos de segurança social são distribuídos com base em favores políticos e laços pessoais, em vez de critérios objetivos e necessidades reais (BASTOS, 2017).

Os desafios políticos e institucionais representam obstáculos significativos para a Segurança Social no Brasil, para superar esses desafios, é essencial buscar aprimoramentos no sistema de governança, transparência e prestação de contas. Além disso, a promoção do diálogo construtivo entre diferentes atores políticos e sociais é fundamental para garantir que as políticas de segurança social sejam eficazes, equitativas e capazes de atender às necessidades da população. A capacidade de lidar com esses desafios políticos e institucionais desempenha um papel crítico na garantia da proteção social e no bem-estar dos cidadãos brasileiros (VIEIRA & BARRETO, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso da segurança social no Brasil contemporâneo destaca a importância dos direitos sociais e dos desafios que uma sociedade enfrenta na sua construção e manutenção. É fundamental que o país busque soluções para os desafios de financiamento, em frente à crise

econômica e promova um ambiente político favorável à proteção social.

A segurança social é um pilar fundamental da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, e os desafios que ocorrem exigem atenção e ação contínua por parte dos formuladores de políticas e da sociedade civil.

A Constituição de 1988 pôs como bases para um sistema de proteção social mais inclusivo e progressista, promovendo princípios como universalidade, solidariedade, equidade e participação popular. No entanto, o sistema enfrenta uma série de obstáculos que podem comprometer a sua eficácia e sustentabilidade.

Os desafios de financiamento, relacionados ao envelhecimento da população, à desigualdade de renda e à informalidade, contêm soluções que garantem recursos adequados para a Segurança Social. Além disso, a corrupção e a má gestão de recursos precisam ser combatidas para preservar a integridade do sistema.

As crises econômicas representam uma ameaça significativa, já que podem afetar a arrecadação de recursos e aumentar a demanda por serviços e benefícios. É crucial que o país esteja preparado para enfrentar esses momentos difíceis e tomar medidas que equilibrem a proteção social com a sustentabilidade financeira.

Por fim, os desafios políticos e institucionais, como a influência política na formulação de políticas sociais, a complexidade do sistema jurídico, a corrupção e a resistência às reformas, destacam a importância de uma governança eficaz e de uma participação ativa da sociedade civil na construção e manutenção da Segurança Social.

O Brasil tem uma oportunidade de superar esses desafios, aprimorando seu sistema de Segurança Social para garantir que ele continue a cumprir seu papel fundamental na proteção e promoção do bem-estar

da população. Isso requer uma abordagem colaborativa, envolvendo o governo, a sociedade civil e outros interessados, para garantir que os direitos sociais sejam realizados e que a Segurança Social cumpra seu compromisso de proteger os cidadãos em situações de vulnerabilidade. A construção e manutenção dos direitos no cenário contemporâneo são essenciais para promover a igualdade e o bem-estar da população. Ao enfrentar os desafios envolvidos neste estudo, o país pode avançar em direção a um sistema de proteção social mais robusto e inclusivo, cumprindo o compromisso de garantir uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS

Concepção e gestão da proteção social não contributiva no Brasil. — Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, UNESCO, 2009. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Livros/concepcao_gestao_protecaosocial.pdf; Acessado em: Out. 2023.

ALMEIDA, Larissa de Moura Guerra; SAMPAIO, José Adércio Leite; OS DIREITOS SOCIAIS SOB O CRIVO DA AUSTERIDADE: BREVES REFLEXÕES SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS DE CORTES NA EDUCAÇÃO, SAÚDE E PREVIDÊNCIA; Revista de Direitos Sociais, Seguridade e Previdência Social, V. 5, N. 2 , 2019. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/revistadssps/article/view/5938>; Acesso em: Out. 2023.

BALTAR, Paulo; CRESCIMENTO DA ECONOMIA E MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. – Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2015. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_2036.pdf; Acessado em: Out. 2023.

BARROS, Ricardo Paes de; FOGUEL, Miguel Nathan; ULYSSEA, Gabriel;

Desigualdade de renda no Brasil: uma análise da queda recente; Brasília: Ipea, 2006. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3249/1/Desigualdade%20de%20renda%20no%20Brasil%20-%20v.%201.pdf>; Acessado em: Out. 2023.

BASTOS, GISELE BRAGA; O clientelismo político e o joio e o trigo da política municipal; Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/5856/1/giselebragabastos.pdf> >Acessado em: Out. 2023.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. II Plano Decenal da Assistência Social (2016/2026) – Brasília, DF: MDS, 2016.

BRASIL.[Constituição (1988)].Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm ;Acesso em: Out. 2023.

CANCELLA, Carina Bellini; Os desafios da sustentabilidade do financiamento das políticas públicas sociais: enfoque nos programas de transferência de renda / Carina Bellini Cancelli. – 2022. Orientador: MEIRA, Liziane Angelotte; Dissertação (mestrado MPPG) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de Políticas Públicas e Governo; 2022. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/32999/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Carina%20%20desafios%20do%20financiamento%20das%20pol%c3%adticas%20p%c3%ablicas%20sociais.pdf?sequence=1&isAllowed=y> ; Acesso em: Out. 2023.

CARDOSO JR., José Celso; A Constituição brasileira de 1988 revisitada : recuperação histórica e desafios atuais das políticas públicas nas áreas

econômica e social – Brasília : Ipea, 2009.

CARVALHO, Vilobaldo Adelídio de; FÁTIMA E SILVA, Maria do Rosário de; Política de segurança pública no Brasil: avanços, limites e desafios, Revista Katálysis, Florianópolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011; <https://doi.org/10.1590/S1414-49802011000100007> , Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rk/a/bnjfd8BgmpTSXSSyXQ3qbj/?lang=pt#> ; Acesso em: Out. 2023.

CHAGAS, Ana Maria de Resende; SALIM, Celso Amorim; SERVO, Luciana Mendes Santos; Saúde e segurança no trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informação e indicadores; Brasília: Ipea, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3033/1/Livro_Sa%C3%BAde_e_seguran%C3%A7a_no_trabalho_no_Brasil_aspectos_institucionais_sistemas_de_informa%C3%A7%C3%A3o_e_indicadores >; Acessado em: Out. 2023.

GODINHO, Isabel Cavalcante, Pobreza e desigualdade social no Brasil: um desafio para as Políticas Sociais. Anais do I Circuito de Debates Acadêmicos, IPEA, 2011.

JACCOUD, Luciana organizadora; SILVA, Frederico Barbosa da ... [et al.]. Questão social e políticas sociais no Brasil contemporâneo – Editora IPEA; Brasília, 2005.

LEAL, Rogério Gesta; RITT, Caroline Fockink; AS CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA CORRUPÇÃO NOS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS NO BRASIL: AS PESSOAS MAIS POBRES COMO AS PRINCIPAIS VÍTIMAS, Periódicos da Unipe; 2017. Disponível em: <<https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/414/330>>; Acessado em: Out. 2023.

MARINGONI, Gilberto; História – Império de crises. Revista de Informações e Debates Do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,

IPEA, Ano 8. Edição 67, 2011. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2572:catid=28&Itemid=23 ; Acesso em: Out. 2023.

MARQUES, Rosa Maria; PIOLA; Sérgio Francisco; ROA, Alejandra Carrillo; Sistema de saúde no Brasil: organização e financiamento. – Rio de Janeiro : ABrES ; Brasília : Ministério da Saúde, Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento ; OPAS/OMS no Brasil, 2016.

OLIVINDO, Karoline Aires Ferreira; ALVES, Sandra Mara Campos, ALBUQUERQUE, Simone Aparecida – Olhares sobre o direito à assistência social – Brasília, DF: Fiocruz Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2015.

PAIM, J.S. Saúde coletiva: uma “nova saúde pública” é possível? Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

PIRES, Roberto Rocha C.; Implementando desigualdades: reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas – Rio de Janeiro: Ipea, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9323/1/Implementando%20desigualdades_reprodu%C3%A7%C3%A3o%20de%20desigualdades%20na%20implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%ABlicas.pdf >; Acessado em Out. 2023. Política Nacional da Assistência Social –PNAS/2004 e Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS – Brasília, DF: MDS, 2005.

ROCHA, S. Previdência social no Brasil: desafios e perspectivas. Revista Brasileira de Previdência Social, 21(1), 11-34, 2016.

ROMERO, Luiz Carlos Pelizare; O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – UM CAPÍTULO A PARTE, Volume V – Constituição de 1988 : O Brasil 20 anos depois. Os Cidadãos na Carta Cidadã, Brasília, DF, 2023. Disponível em:

<[Seguridade Social] O Sistema Único de Saúde – um capítulo à parte — Publicações Portal (senado.leg.br)> ; Acesso em: Out. 2023.

SANTOS, M. Mudanças na legislação previdenciária e sua influência na segurança social. Brasília: Editora Universitária, 2020.

SICSÚ, João; CASTELAR, Armando; Sociedade e economia: estratégias de crescimento e desenvolvimento; Brasília: Ipea, 2009. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3225/1/Livro_SociedadeeEconomia.pdf ; Acessado em: Out. 2023.

SILVA, L. A crise econômica e a segurança social no Brasil. Revista de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, 4(2), 67-80, 2019.

VAITSMAN, Geni; ANDRADE, Gabriela Rieveres Borges de; FARIAS, Luis Otávio; Proteção social no Brasil: o que mudou na assistência social após a Constituição de 1988, Ciênc. saúde coletiva 14 (3) Jun.2009, <https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000300009>; Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/kv7MJrxjLCWw7xkk5Z4nh5M/#> ; Acesso em: Out. 2023.

VALE, ANDRÉ RUFINO DO; Tese de Doutorado: ARGUMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL: Um estudo sobre a deliberação nos Tribunais Constitucionais: Universidade de Brasília (UnB)/Universidad de Alicante (UA) Brasília-Alicante; 2015. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/18043/3/2015_AndreRufinodoVale.pdf>; Acesso em: Out. 2023.

VIEIRA, James Batista; BARRETO, Rodrigo Tavares de Souza; Governança, gestão de riscos e integridade – Brasília: Enap, 2019. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4281/1/5_Livro_Governan%C3%A7a%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20e%20Integridade.pdf>; Acessado em: Out. 2023.

Leandro Gilson de Oliveira, e-mail: leandro.gilson@educacao.mg.gov.br ,
URL lattes: <https://lattes.cnpq.br/0525545044145972>

Daniel Moraes Santos, e-mail: daniel.moraes@ufvjm.edu.br, URL lattes:
<http://lattes.cnpq.br/2800973010325998>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

fundação do Ministério da Educação (MEC),

desempenha papel

fundamental na expansão e consolidação da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda

Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores

pos-graduação também!
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda.
1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil